

YOLG‘IZLIK, QO‘RQUV, ADABIYOT.
(FRANS KAFKANING “JARAYON” VA NAZAR ESHONQULNING
“GO‘RO‘G‘LI” ROMANLARIDAGI MUSHTARAK JIHATLAR)

Malika Yusupova Baxtiyor qizi

+998917759353 myusupova01@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8428560>

Annotatsiya. XX asr adabiyotida yetakchi oqimlaridan biri modernizmdir. Modernistik asarlarda jamiyatning inson qalbiga solgan qo‘rquvlari, yolg‘izliklari, begonaliklari o‘z ifodasini topadi. Mazkur maqolada Frans Kafkaning “Jarayon” va Nazar Eshonqulning “Go‘ro‘g‘li” romanlaridagi obrazlar, ramzlar va muallif uslubi xususida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: modernizm, uslub, ramz, qahramon, absurd, mantiqiylik.

LONELINESS, FEAR, LITERATURE.
(FRANZ KAFKA'S "PROCESS" AND NAZAR ESHANQUL'S "GOROGLI"
COMMONALITIES IN THEIR NOVELS)

Abstract. Modernism is one of the leading trends in the literature of the 20th century. Modernist works express the fears, loneliness, and alienation that society has instilled in the human heart. This article discusses the images, symbols and author's style in Franz Kafka's "Process" and Nazar Eshanqul's "Gorogli".

Key words: modernism, style, symbol, character, absurdity, rationality.

ОДИНОЧИЕ, СТРАХ, ЛИТЕРАТУРА.
(«ПРОЦЕСС» ФРАНЦА КАФКИ И «ГЁРОГЛЫ» НАЗАРА ЭШАНГУЛА).
ОБЩИЕ ЧЕРТЫ В ИХ РОМАНАХ)

Аннотация. Модернизм — одно из ведущих направлений в литературе XX века. Модернистские произведения выражают страхи, одиночество и отчуждение, которые общество вселило в человеческое сердце. В данной статье рассматриваются образы, символы и авторский стиль в произведениях Франца Кафки «Процесс» и «Гороглы» Назара Эшангула.

Ключевые слова: модернизм, стиль, символ, герой, абсурд, рациональность.

G‘arb modernizmning ko‘zga ko‘ringan vakillaridan biri Frans Kafka jahon adabiyotining eng ko‘p tortishilgan va bahslarga sabab bo‘lgan yozuvchisidir. Uning ham shaxsiyati, ham asarlari yuzasidan juda ko‘p o‘rganishlar, tadqiqotlar olib borilgan.

Kafkaning kechinmalari, jamiyatning inson qalbiga solgan qo‘rquvlari, yolg‘izliklari, begonaliklari o‘z ifodasini topgan asari “Jarayon” romanidir. “Jarayon” romani “qo‘rquv asri” deya atalgan XX asrda insoniyatning qismatiga aylangan, qochib qutilish imkonsiz bo‘lgan hibbs kabi hayoti haqida hikoya qiladi.

1. “Jarayon” romanining bosh qahramoni Yozef K. dir. Xo‘sh, Yozef K. kim?

Yozef K. jarayonning umidsiz chirog‘i, nomsiz shaharning yagona aholisi, davlatning rahm-shafqatiga mahkum etilgan mahbus. Yozef K. roman davomida nima sababdan ayblanganini bilmagan, huquq tizimi tanlagan qurbonlardan biridir.

Yozef K. Kafkaning aybsiz insonlarni jazolash, qiynash, yo‘q qilishga uringan bir tuzumga qarshi qo‘ygan qahramonidir. Yozef K. o‘zini zulmkor tuzum ostida ezilishdan, yo‘q bo‘lishdan qutqarishga urinadi.

O‘z xonasida nonushtasini kutar ekan Yozef K. kutilmaganda xonaga kirgan ikki qo‘riqchidan o‘zining hibsga olingani xabarini oladi. Hayotining oddiy kunini yashash umidi bilan uyg‘ongan Yozef K. kunni boshlar ekan, hayoti bir kun avvalgidek davom etadi deb o‘ylaydi, ammo barchasi qorishib ketadi va u endi odatiy hayotini yashay olmasligini, o‘z hayotiga egalik qila olmasligini anglaydi.

Kafka “Jarayon” romanida qahramonning adolat yo‘lidagi urinishlarini anglatarkan, roman endi adabiy asar chegarasidan chiqib, huquqiy tartibga rioya etmasdan, o‘z istagiga ko‘ra harakat etgan tuzum yaratgan qo‘rqinchli dunyoning ko‘zgusi bo‘lib qarshimizga chiqadi. [4:22]

Yozef K. butun asar davomida noma‘lum jinoyati sabab o‘zini doim aybdor his etishga majbur qilinadi. Tuzum uni o‘ziga o‘zi hukm chiqarish va o‘zini o‘limga mahkum etishga majburlaydi, shaxs ustidan g‘alaba qilishga urinadi. Ammo tuzum shu darajada jirkanch va pastkash ediki, bunday *“mahkama na aybi isbotlangan, na aybdorligiga ishontirilgan ayblanuvchini qurbon qilibgina, g‘alaba qozonishi mumkin, xolos”*. [1:224]

Jamiyatda hech kimga zarar bermasdan, hech kimni rohsiz qilmasdan, e‘tibor tortmasdan yashashga uringan K. dastlab o‘zining aybsizligiga, oqlanishiga katta ishonch bildiradi, aybsizligini isbotlashga urinadi. Ammo u yashayotgan tuzum tuman ortida qolgan tog‘ga o‘xshardi, tuman tarqalguncha tog‘ning butun haybati namoyon bo‘lganidek, vaqt o‘tgan sari tuzumning asl yuzi ko‘rina boshlaydi. Tuzumning asl kuchini anglagani sari o‘zining naqadar ojizligini his etib boradi. K. ning qalbidagi ulkan ishonch o‘rnini ulkan bo‘shliq egallaydi va o‘zini tuzumga butunlay taslim bo‘ladi va o‘limni sovuqqonlik bilan qarshilaydi. [6:13]

“Yolg‘onga asoslangan dunyo tartibiga qarshi aybnoma” bo‘lgan “Jarayon” romanida Kafka byurokratiya sabab kelib chiqadigan barcha kamchiliklar, muammolar va chigalliklarni ochib berishga harakat qildi. [4:23] Kafka bu chigalliklar ichida o‘zini topishga, ozodlikka intilgan insonning ojizona kurashi va oxir-oqibat hayot jarayonidagi mag‘lubiyatini qahramoni Yozef K. misolida ko‘rsatadi.

Mustaqillik davri adabiyotini kuzatganimizda, Frans Kafka, Alber Kamyu singari XX asr jahon adabiyotining buyuk yozuvchilari ijodidan ta’sirlanish, ayrim hollarda ularga taqlid natijasida o‘zbek nasrida yangicha uslubdagi asarlar yaratilganini ko‘rish mumkin. Shunday yangicha asarlarni yozuvchi Nazar Eshonqul ijodida ko‘rish mumkin.

Nazar Eshonqul ijodini kuzatganimizda uning asarlarida G‘arb va Sharq ifoda usullarining qorishiq holda aks etishini ko‘rish mumkin. Asarlarida ifoda shakliga ko‘ra, G‘arbning ilg‘or uslubiy izlanishlari, mazmuniy xususiyatiga ko‘ra esa o‘zbek adabiyotining an‘anaviy uslubi o‘zini namoyon qiladi.

Nazar Eshonqulning “Go‘ro‘g‘li yoxud hayot suvi” romani o‘z mavzusi va kompozitsion o‘ziga xosligi bilan adabiyotimizda yangilik bo‘ldi. Ushbu asar inson shaxsini tan olmagan, uning ozodligini cheklagan, g‘ururini toptagan mustabid tuzum va uning kirdikorlarini fosh etadi.

“Go‘ro‘g‘li” romanida anglashilmovchilik sabab murakkab vaziyatga tushib qolgan inson qismati qalamga olinadi. Romanda jamiyatdagi ma‘naviy tanazzul sababi, jamiyatning inson shaxsiga munosabati, tuzumni yemirayotgan va jarlikka tomon yetaklayotgan muammolar hayotiy

misollar vositasida yoritiladi. Roman syujetini bosh qahramon N. obrazi atrofida sodir bo'lgan voqealiklar shakllantiradi. Romanda qahramonning bir maromda, sokin kechayotgan hayoti kutilmagan hukm tufayli (N. ning o'limi haqidagi yanglish xabar) butunlay o'zgarib ketadi. Qo'rqinchli tushdan cho'chib uyg'ongan kishi kabi N. ham tushdek kechayotgandek bir maromdagi hayotidan birdan uyg'onadi va endi avvalgidek yashay olmasligini anglab yetadi.

Romanda qahramon shaxsi mukammal holatda namoyon bo'lmaydi, biz N. ni ideal obraz sifatida ko'rmaymiz. Romanda qahramon fikrlamaydi, balki mavjud vaziyatni tahlil qilishga urinadi. Faqat ba'zi o'rinlarda muallif N. ning tilidan shunday fikrlarni keltiradiki, bu fikrlar inson ibtidosi va intihosi tahlili, o'zlikni anglash yo'lidagi urinishlar natijasi o'laroq qarshimizga chiqadi.

N. obrazi muhit qurboni sifatida qarshimizga chiqadi. U dastlab sokin, nefaol obraz sifatida ko'rinadi, jamiyatdagi bosim va zug'um uni faollikka yo'naltiradi. Biroq bu faollik qahramonni o'zligini to'la anglab yetish darajasiga chiqarmaydi. N. ni bir tomondan, hayotiy ehtiyoj, yashashga bo'lgan umid harakatga keltirsa, ikkinchi tomondan, uni qo'rquv talvasaga solidi, shu sabab N. ruhiyatida ichki parokandalik yuz beradi.

N. ham xuddi K. kabi tuzumning kirdikorlarini, butkul yolg'onlar asosiga qurilgan jamiyatning asl yuzini, jamiyatdagi insonlarning achinarli ahvolini ko'rgach o'zini bu jamiyatdan, jamiyatdagi fikrsiz, "men"siz insonlar qatoriga tushib qolishdan qutqarishga urinadi. Shu sabab jamiyatga qarshi kurashishga, tuzum va uning qoidalari ustidan g'olib chiqishga intiladi, ammo oxir-oqibat yengiladi, dunyoga taslim bo'ladi, Janubiy temiryo'l vokzalida o'ziga yozilgan hukmni ijro etdi.

Ushbu ikki romanni tahlil qilish jarayonida ikki asar o'rtasidagi bir qancha o'xshashliklarga duch kelish mumkin. "Go'ro'g'li" romani qahramoni N. va "Jarayon" asari qahramoni K. ustidan sud jarayoni bo'lib o'tadi. Har ikki obraz ham qaysi aybi uchun sud qilinayotganini bilmaydi. Ikkala qahramon ham o'zining mutlaqo aybsiz ekaniga ishonadi.

Romanda sud mahkamasi xodimlari N.ni qonunga nisbatan hurmatsizlik, kalondimog'lik, o'ziga bino qo'yishda ayblaydi. "Jarayon" romanida esa Ruhoniy Yozef K. ni qonunlarni yetarlicha hurmat qilmaslikda ayblaydi.

Romanda N. ning o'limi haqidagi xabarni yozgan "baqaloq" N. ni muntazam gazeta o'qimaslikda ayblaydi. Baqaloq tilidan aytilgan "*O'zingiz muntazam o'qimaysiz, yana tirikman deb da'vo qilayapsiz*" jumlasini bizga "Jarayon" romanidagi "*U qonunni bilmasligini tan oldi. Yana o'zicha aybsizligini isbotlamoqchi ham bo'ladi*" jumllarini eslatadi.

"Jarayon" romanida qonunni bilmaslik aybdor bo'lish uchun yetarli sabab bo'lgani kabi "Go'ro'g'li" da gazeta o'qimaslik o'liklar safiga qo'shilish uchun yetarli sabab sifatida ko'rsatiladi.

"Jarayon" romanida sudning joylashgan o'rni tasvirlanadi, ammo jarayonni boshqarishi va hukm chiqarishi kerak bo'lgan muhim shaxs sudyaning qiyofasi tasvirlanmaydi. Sudyaning qiyofasi bilan faqat portret orqali tanishamiz.

Xuddi shunday, "Go'ro'g'li" romanida ham garchi tergovchiga muhim shaxs deb qaralsada, butun roman davomida tergovchi obrazi umuman yuz ko'rsatmaydi. Biz tergovchi haqida faqat devorga osilgan portret va sud xodimlarining tergovchi haqidagi so'zlaridan bilib olamiz.

“Go‘ro‘g‘li” romanida soqchi va N. o‘rtasida bo‘lib o‘tgan suhbat qonunlarning xalq manfaatiga zid ekanligini oshkor qiladi. Bu suhbat “Jarayon” romanidagi “Qonun darvozasi haqida rivoyat” ni eslatadi. “Jarayon” romanida arzgo‘y Qonun darvozasidan kirish uchun butun umrini kutish bilan o‘tkazsa, “Go‘ro‘g‘li” romanida bir emas yuzlab arzgo‘ylar tergovchi huzuriga kirish, o‘z muammolari haqida tergovchiga shikoyat qilish uchun butun umrlarini hech qachon kelmaydigan tergovchini kutish bilan o‘tkazib yuboradi.

Asarda qahramonlar boshqa obrazlar vositasida qonunning asl kuchini his qiladi, anglab yetadi. E‘tiborni tortadigan jihat shundaki, qonunning kuchi va uning nimalarga qodirligini “Jarayon” romanida Yo‘zef K. ga Ruhoniy anglatga, “Go‘ro‘g‘li” romanida bu vazifa teatrning ikki qorovuli va go‘rkov zimmasiga tushadi, qorovullar hatto sudya sifatida sud majlisini ham olib boradi. Bu orqali Qonunning kuni qonunshunoslarga emas, qoruvullarga qolgan jamiyatga katta umid bog‘lamlaslik kerakligiga urg‘u beriladi.

N. ustidan olib borilgan sud jarayoni teatr sahnasida tashkil qilinadi. Bu sud jarayonimi yoki bir teatr namoyishimi anglash qiyin bo‘ladi. Sud jarayonining teatr sahnasida o‘tkazilishiga ramziy ma‘no yuklanadi. Muallif mustabid tuzumdagi hukmron kuchlarni teatr sahnasidagi sudyalarga, jamiyatdagi insonlarni esa sahnadan pastda o‘tirgan tomoshabinlarga qiyoslaydi. Bu holatda mavjud tuzum, jamiyat teatr sahnasiga aylangan, hatto davlatning muhim bo‘g‘inlaridan biri bo‘lgan sud tizimi ham odamlar tomonidan teatrga aylantirib yuborilgan, bu jamiyatda asosiy rollarni sudyaga o‘xshagan insonlar o‘ynaydi, jamiyatdagi insonlar esa sudyalar(tuzumni boshqaruvchi kuchlar) nimani ko‘rsatsa, faqatgina shuni ko‘radi va teatr tomoshabini kabi ularni olqishlaydi. Tomoshabin sahna ortida bo‘ladigan holatlarni ko‘ra olmaganidek, jamiyatdagi insonlar ham tuzumning asl yuzini, asl vaziyatni ko‘ra olmaydilar.

“Jarayon” romanida esa Yo‘zef K. ning sudi bo‘lib o‘tgan sud devonxonasi qashshoq kishilar yashaydigan uyning chordog‘ida joylashgan bo‘lib, sud bo‘ladigan kunlari u yer ijaraga olinar edi. Asarda sud mahkamasi joylashgan yerning rutubatli va odamni bo‘g‘uvchi havosi borligiga e‘tibor qaratiladi. Kafka bunday muhitda ayblanuvchini hukm qilish adolatdan emasligini ko‘rsatish bilan birga sudning davlat uchun muhim hokimiyat emasligini anglatishga harakat qiladi. Sud devonxonasi tasviri sudning davlat hokimiyatidagi o‘rni va ahamiyatini ko‘rsatishga xizmat qiladi.

Ma‘naviy kasalliklar ichida eng tahlikalisi bu umitsizlikdir. Chunki umitsizlik insonni Allohdan uzoqlashtiradi, insonlardan uzoqlashtiradi, dunyodan uzoqlashtiradi. Inson o‘z qobig‘iga o‘raladi, suyanadigan kishisi bo‘lmagani uchun yolg‘iz o‘ziga suyanadi, yolg‘iz o‘ziga tayanadi va shu tariqa sekin-asta butun dunyoga begonalashadi. Biz yuqorida tahlil qilgan ikki romanda ham umidsizlik qahramonlar ruhiyatida asosiy o‘ringa chiqadi va ularni ruhan tanazzulga va yo‘qlikka yetaklaydi.

Insonni hech kim o‘zidek sud qila olmaydi. Insonga tashqi kuchlar tarafidan beriladigan jazo rasmiyatchilik, xolos. Insonga eng oliy jazoni faqatgina uning vijdoni, qalbi bera oladi. Har ikki roman qahramonlari Yo‘zef K. ham, N. ham jamiyatdagi ahvolga, o‘z “gunoh”iga ortiq toqat qilolmaydi va o‘z o‘zini eng oliy jazo – o‘limga hukm qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu asarlarda inson ijtimoiy munosabatlarning mahsuli sifatidagina emas, balki shaxsiyatidagi, ruhiyatidagi murakkabliklar va o‘ziga xosliklar bilan

hamohang tarzda tasvirlanadi. Romanda ijtimoiy-ruhiy inqiroz inson va jamiyat orasidagi munosabatlar sabab kelib chiqishiga e'tibor qaratiladi.

Har ikki asarda zamon evrilishlarining inson taqdiriga ta'siri hayotiy ziddiyatlar va psixologik tasvirlar qarishiqligida tasvirlanadi. Inson fojiasining tub ildizi fikrsizlikka, o'zini anglamaslikka borib taqaladi. O'zini, o'zligini anglamagan inson dunyoni ham, davlatni ham anglashga qodir bo'la olmasligi ikkala asarda ham turli ramziy timsollar orqali ko'rsatiladi.

Ushbu ikki romanni insonning erkini, istak va xohishlarini bo'g'adigan, oxir-oqibat halokatga yetaklaydigan jamiyatning mantiqsiz qonunlariga qarshi isyon deyish mumkin.

REFERENCES

1. Frans Kafka. (2016) Jarayon. Toshkent. "Yangi asr avlodi", – 448 b
2. Frans Kafka. (2017) Yalnzlık Bir Uçurumdur: Aforizmalar. Gözde Karalök (çev.), Aylak Adam Yayınları, İstanbul.
3. Esra Eser. (2017) Kafkaesk nedir?
4. Leyla Coşan. (2016) Hukukun Kırılma Noktaları. İstanbul .
5. Michael Löwy. (2017). Kafka: Boyun Eğmeyen Hayalperest.
6. Meral Oralış. "Bedende Açan Çiçekler: Franz Kafka'nın Yara İmgesi", İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi.
7. Nazar Eshonqul,. (2018) Go'ro'g'li. Toshkent. "G'afur G'ulom", – 304 b
8. Wagenbach Klaus. Franz Kafka Yaşam Öyküsü. Çev. Kamuran Şipal. Cem